

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMAN 6 BULUKUMBA

Alamat: Jln. Pendidikan No. 5 Kel. Tanuntung Kec. Herlang Kab. Bulukumba tlp.(0413) 2588632

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR :421.3/024/UPT-SMAN 6 BLK/DISDIK/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT SMA Negeri 6 Bulukumba Menerangkan bahwa :

Nama : **SYAHRUL HIDAYAT**
NIM : **24041040012**
Program Studi : **Pendidikan Sejarah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Institusi : **Universitas Negeri Yogyakarta**

Benar telah melakukan penelitian di SMAN 6 Bulukumba pada tanggal 05 Januari s/d 30 Januari 2026 dalam rangka Penyusunan Tesis (S2) yang berjudul :

“Pengembangan Modul Digital Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Ritual *Andingingi* untuk Meningkatkan Pemahaman Sejarah Lokal di SMA”

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanuntung, 02 Februari 2026
Kepala UPT SMAN 6 Bulukumba

£

Drs. SUBHAN
NIP: 19660410 199403 1 016

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*